

O MÉTODO DE TRABALHO COM MÚLTIPLAS HIPÓTESES¹

CHAMBERLIN, Thomas Chrowder. *The method of multiple working hypotheses*. Traduzido por Ivo M Peixoto, 1996 e por Cláudio MS Osório, 2006. *Science* 1965, n. 148, p. 754-759.

Sendo os métodos de investigação o tema principal de nossa sessão, escolhi [...] ² o método de trabalhar com múltiplas hipóteses e sua aplicação na pesquisa, na educação e na cidadania.

Existem dois tipos fundamentais de pesquisa. Uma consiste na tentativa de seguir – por imitação precisa [*close imitation*] – o processo dos pensadores anteriores ou de estudar os resultados de suas investigações. Nesse caso, trata-se de um estudo meramente secundário, imitativo ou aquisitivo. De outro lado, temos a pesquisa original ou criativa. Nesta última, a meta é pensar de modo independente ou individualmente, esforçando-se para descobrir novas verdades ou fazer novas combinações das verdades ou, pelo menos, desenvolver uma combinação individualizada das verdades. A tarefa é pensar com independência, quer o pensamento permaneça completamente no campo das idéias anteriores ou não. Não é necessário, nessa modalidade de investigação, que o material seja novo, mas o processo de pensamento e seus resultados devem ser individuais e independentes e não o mero seguimento de linha anterior de pensamento, o que acaba em resultados pré-determinados. A demonstração de um problema de Euclides, exatamente como [tradicionalmente] proposto, é uma ilustração do primeiro modelo; a demonstração da mesma proposição por

¹ O trabalho de Thomas C Chamberlin, geólogo, foi também publicado na *Science*, v. 5, p. 92, em 1890. Escrito e apresentado, em 25 de outubro de 1889, quando o autor era Presidente da Universidade de Wisconsin. Mais tarde, Chamberlin foi professor e diretor do Walker Museum, Chicago University. Em 1893, fundou o *Journal of Geology*, por ele editado até sua morte. Em 1908 ele era Presidente da AAAS. O notável neste trabalho são as referências do autor ao inconsciente, em 1889-1890. “Anna O” [Estudos sobre Histeria, Freud & Breuer] é de 1895! Haveria uma outra versão publicada no *Journal of Geology*, 1897, de acordo com J.R. Platt, “Strong Inference”, *Science*, 16 October, 1964.

² Nota do revisor da tradução: os colchetes com reticências [...] representam frases que foram consideradas dispensáveis para a compreensão das idéias do autor; outros colchetes acrescentaram a letra § para caracterizar o necessário plural das verdades científicas. Algumas expressões em inglês foram deixadas entre colchetes. Uma (E uma) frase não foi traduzida.

um método próprio, pessoal, ou de uma forma nitidamente individual, é uma demonstração do segundo; ambos situam-se inteiramente dentro do domínio do conhecido e do antigo.

O estudo criativo, entretanto, encontra sua mais ampla aplicação em temas onde, embora muito seja conhecido, muito ainda carece de investigação. Assim são os campos de estudo que cultivamos como naturalistas: nossa meta é desenvolver métodos aperfeiçoados, baseados, ampla ou totalmente, na fase criativa do estudo.

Os métodos intelectuais tiveram três fases na história de seu desenvolvimento até agora³. Não é prudente antecipar quais serão as evoluções futuras. Naturalmente, os métodos que conhecemos parecem ser os melhores. Três métodos podem ser identificados: 1º) o método da teoria dominante [*ruling theory*]; 2º) o método das hipóteses de trabalho [*working hypothesis*]; 3º) o método de trabalho com múltiplas hipóteses [*method of multiple working hypotheses*].

Nos primeiros tempos do desenvolvimento intelectual, a esfera de conhecimento era limitada e mais próxima do domínio por um único indivíduo; e aqueles que alcançavam a sabedoria – ou que desejavam chegar a tanto – sentiram a necessidade de saber, ou pelo menos parecer saber, tudo o que era conhecido [...]. Portanto, cresceu também ali, naquele momento, uma expectativa da sociedade: o sábio e o estudioso iriam explicar qualquer coisa nova que se apresentasse. Assim, orgulho e ambição, por um lado, e expectativa pelo outro, desenvolveram o suposto ou pretense sábio, cujos conhecimentos eram amplos: em seu ápice, este sábio seria capaz de uma explicação para cada novo enigma que se apresentasse. Essa disposição propagou-se por si mesma e chegou até nós como uma predileção intelectual, apesar de ter sido abandonada a pretensão emocional de abarcar todo o horizonte do conhecimento. Desde os primórdios até agora, é hábito de alguns, impaciente e apressadamente, tentar encontrar uma explicação para cada novo fenômeno que se apresente⁴. *Interpretation rushes to the forefront as the chief obligation pressing upon the putative wise man.* Ainda que o esforço em busca de uma explicação seja louvável, aquele pode ser condenável se a explicação ocorrer antes de uma séria investigação sobre o fenômeno em questão. Uma disposição dominante para descobrir *o que é* deveria preceder e deixar de lado, para um

³ O artigo é de fins do século XIX.

⁴ O filme “*8mm*” apresenta um investigador/detetive, Tom Welles/Nicholas Cage, que busca, afanosa e perigosamente, descobrir toda a verdade. O mito de Édipo também pode ser lido como “a verdade a qualquer preço”.

estágio posterior, a louvável questão: *como foi que isto aconteceu?* Ou seja: primeiro, fatos concretos; depois, interpretações.

TEORIAS PREMATURAS

O hábito da explicação antecipada conduz rapidamente ao desenvolvimento de teorias tentativas⁵. A explicação oferecida para um dado fenômeno surge, naturalmente, sob o impulso da autoconsistência, oferecida para fenômenos semelhantes [...], acontecendo, de pronto, o desenvolvimento de uma teoria explanatória geral para uma ampla classe de fenômenos similares ao original, i.é, aquele que está sendo estudado. Essa teoria geral pode não ser sustentada por quaisquer considerações adicionais, além daquelas que estiveram envolvidas no primeiro exame apressado. Por um tempo é possível manter-se em um modo por tentativas, com certa integridade ou imparcialidade. Com este espírito de tentativa e de razoável imparcialidade, a mente satisfaz o seu senso moral e ilude-se com a idéia de estar agindo com cautela e imparcialidade, em direção à meta da verdade definitiva. A mente fracassa em não reconhecer que nenhuma ou qualquer quantia de sustentação provisória – com uma visão limitada e investigação parcial – justificaria uma convicção final. Não é a lentidão com a qual as conclusões são extraídas que deveriam dar satisfação ao senso moral, mas sim a precisão, a completude e a imparcialidade da investigação.

É nesse estágio de tentativas que os afetos podem cegar o pesquisador. O amor foi desde sempre representado como cego; o verdadeiro amor, no âmbito pessoal, passa a ser considerado verdadeiro no domínio intelectual. Os afetos intelectuais são estímulos e recompensas: são, entretanto, fatores perigosos, que ameaçam a integridade dos processos intelectuais. No momento em que alguém encontra uma explicação original para um fenômeno, que pareça satisfatória, este afeto imediato, vinculado à sua *criança intelectual*⁶ floresce em sua existência; à medida que se desenvolve como uma teoria definida, os seus afetos parentais agrupam-se sobre seu, por assim dizer, *recém-nascido intelectual* e este se torna mais e mais querido pelo seu autor; de forma que, enquanto este sustenta uma suposta [hipótese] tentativa experimental, ela já é uma *amada tentativa* e não apenas uma tentativa, imparcialmente examinada.

⁵ E tentadoras, além de tentativas, poderíamos acrescentar nesta tradução.

⁶ Italicizado nesta versão em português. Aliás, todos os italicizados são desta tradução.

Tão logo este afeto parental se apodera da mente do pesquisador, há uma rápida passagem para a adoção da teoria. Começa a se criar, assim, uma seleção e acentuação inconscientes dos fenômenos que se harmonizam com a teoria e uma negação inconsciente daqueles que *insistem* em não se harmonizar⁷. A mente demora-se [*lingers*] prazerosamente sobre os fatos que de uma forma feliz caem nos braços da teoria e ela sente uma frieza natural diante dos fatos que parecem refratários⁸. Instintivamente, passa a haver uma busca especial de fenômenos que sustentam a *teoria amada*, já que a mente é dirigida pelos seus desejos. Floresce também uma pressão inconsciente na teoria para fazê-la encaixar-se aos fatos e uma pressão [também inconsciente] dos fatos para fazê-los combinar com a teoria.

Quando essas tendências pró-vieses [*biasing tendencies*] se fixam, a mente rapidamente se degenera na parcialidade do paternalismo. A procura dos fatos, a observação dos fenômenos e sua interpretação são todos dominados pelo afeto dirigido à teoria preferida, até que ela pareça, para seu autor ou seus defensores, ter sido esmagadoramente estabelecida. A teoria então, rapidamente, chega à posição dominante e a investigação, a observação e a interpretação são controladas e direcionadas por ela. Partindo de uma *criança* indevidamente favorecida ou “mimada”, a teoria torna-se prontamente dominante e leva o seu autor a qualquer lugar que *ela* queira. A história subsequente daquela mente em respeito àquele tema é nada mais é do que a dominância progressiva da idéia soberana.

Rapidamente resumida, a evolução é esta: uma explicação prematura passa a ser uma teoria-tentativa; chega depois a uma teoria adotada e, então, a uma teoria dominante. Quando for alcançado o último estágio, a menos que a teoria venha a ser, por sorte ou casualmente verdadeira, esvaem-se todas as esperanças de melhores resultados. É certo que a verdade pode vir a ser descoberta depois de uma idéia dominante errada. Seus grandes e numerosos erros [*very errors*] podem, de fato, estimular a investigação feita por outros. Mas a situação não é a melhor, pois *poeira e resíduos* [*dust and chaff*] ficam misturados com o grão de verdade naquilo que era para ser um processo de separar o joio do trigo ou de garimpar [*winnowing process*].

⁷ Como já assinalado, os primeiros trabalhos de Freud com Breuer, os Estudos sobre a Histeria são de 1895!

⁸ Que não se encaixam na teoria *amada* pelo seu criador.

PROLONGANDO O REINADO DAS TEORIAS DOMINANTES

Como ficou implícito, o método de teorias dominantes ocupou um lugar de destaque durante a *infância* da pesquisa. Trata-se de uma expressão das naturais tendências infantis da mente embora, neste caso, aplicadas às suas mais nobres atividades, porque nos estágios iniciais do desenvolvimento os sentimentos são relativamente mais fortes que em estágios posteriores.

Infelizmente, isto não se passou apenas durante a infância da investigação, mas, ao contrário, prolongou-se em alguns casos até os dias atuais, e se manifesta nos *universally learned men* e nos pseudocientistas de nosso tempo.

Os defeitos do método são óbvios e grandes os seus erros. Se eu fosse assinalar o defeito psicológico central, diria que foi a entrada do afeto intelectual onde a retidão intelectual imparcial deveria ser a dominante.

Enquanto o interesse intelectual lidou principalmente com o intangível, foi possível este hábito de pensamento sobreviver e se manter porque os fenômenos em estudo, altamente subjetivos, eram plásticos nas mãos da idéia dominante; mas logo que a pesquisa dirigiu-se seriamente à investigação de fenômenos naturais com manifestações tangíveis, com propriedades rígidas e leis rigorosas, os defeitos do método tornaram-se manifestos, ensejando um trabalho de reformulação.

O primeiro grande esforço foi repressivo⁹. Os proponentes da reforma insistiram que a teorização deveria ser restrita e os esforços direcionados para a simples determinação dos fatos. O esforço tornou o estudo científico fabricado ou artificial [*factitious*] ao invés de causal. Uma vez que a teorização em linhas estreitas havia causado prejuízos manifestos [*manifest evils*]¹⁰, a teorização veio a ser condenada. A reforma exigia não somente o controle adequado e a utilização dos esforços teóricos, mas também a sua supressão. Não necessitamos voltar mais que vinte anos para nos encontrarmos no meio desta tentativa de reforma¹¹. Sua inconsistência reside em sua estreiteza e restritividade. Não há aspiração mais nobre do intelecto humano que o desejo de compreender as causas dos fatos [*cause of things*]. A disposição de encontrar explicações e desenvolver teorias é louvável em si mesma, sendo somente repreensível o seu uso doentio ou impróprio [*ill*]. A vitalidade do estudo rapidamente

⁹ O autor estaria se referindo ao empirismo crítico de John Locke (1632-1704)?

¹⁰ *Evil* é também o demônio. Lembrar novamente o filme “8 milímetros”, onde o investigador entra nos infernos, seduzido pela investigação da verdade completa, além daquela para a qual tinha sido contratado.

¹¹ Aqui a referência temporal parece mais clara: Chamberlin parece estar falando do positivismo de A. Comte (1798-1857).

desaparece quando o objeto buscado é um mero arranjo de fatos mortos e sem significação.

Tornando-se visível a ineficiência dessa reforma simplesmente repressiva, a solução foi buscada no método de trabalhar com hipóteses. Isto se afirmou como o método científico¹² [...]. O método das *working hypothesis* diferencia-se da teoria dominante: ele é usado para determinar os fatos, sendo sua principal função *sugerir* linhas de investigação; esta seria feita não em benefício das hipóteses, mas em benefício dos fatos [*for the sake of facts*]. Sob o método da teoria dominante, o estímulo era dirigido para a descoberta dos fatos que sustentassem a teoria. Com o método das *working hypothesis*, os fatos são buscados para fins de indução e demonstração, sendo as hipóteses nada mais que meios para o mais rápido desenvolvimento dos fatos e de suas relações e, também, para a organização e preservação do material [dados da pesquisa] para a indução final.

Observar-se-á que as diferenças não são tão nítidas e que o método das *working hypothesis* pode, com muita facilidade, degenerar para uma *teoria dominante*. O afeto pode facilmente aderir tanto a *uma hipótese* quanto a *uma teoria*: a demonstração de uma delas pode se tornar uma paixão soberana tanto quanto a demonstração da outra.

UMA FAMÍLIA DE HIPÓTESES

O método [das] *working hypothesis*, quando seguido conscienciosamente, constitui uma marcada melhoria em relação ao método da teoria dominante; mas aquele tem também seus defeitos – mais bem expressos pela facilidade com que as hipóteses tornam-se idéias controladoras. Para se precaver contra isto é necessário utilizar o método de trabalho com múltiplas hipóteses [*multiple working hypotheses*]. Ele difere do método anterior no caráter múltiplo das suas concepções genéticas [geradoras] e de suas interpretações tentativas. Dirige-se contra o defeito principal dos dois outros métodos: o da parcialidade da paternidade/maternidade ou *parentagem* intelectual. O esforço é dirigido à busca de explicações racionais de novos fenômenos, desenvolvendo hipóteses defensáveis, respeitando as suas causas e história. O investigador torna-se assim, *um pai de uma família de hipóteses*¹³; e por meio desta relação parental

¹² Grifado no original.

¹³ Como em outras vezes, o italicizado é desta versão em português.

com todas, ele se torna impedido de fixar seus afetos indevidamente sobre qualquer uma delas. [...] O perigo que brota do afeto é contra-atacado, havendo, portanto, uma diferença radical entre este método e os dois precedentes. O investigador – no início – coloca-se em simpatia cordial e em relações parentais (de adoção, senão de autoria) com cada hipótese que seja de todo aplicável no caso sob investigação. Tendo, assim, neutralizado as parciaisidades da sua natureza emocional, ele prossegue com retidão natural, mas também forçada, uma atitude mental [apropriada] para a investigação, sabendo bem que algumas das suas *crianças intelectuais* irão morrer antes de chegar à maturidade; e percebendo, também, que várias delas poderão sobreviver aos resultados da investigação final, uma vez que, freqüentemente, é no desfecho da pesquisa que são encontradas as várias causas envolvidas, em vez de apenas uma. Seguindo uma hipótese única, a mente é presumivelmente levada a uma única explicação de concepção. Entretanto, uma explicação adequada freqüentemente envolve a coordenação de diversos agentes causais, que participam do resultado final em proporções variadas. A explicação verdadeira é, por isso, necessariamente **complexa**¹⁴. Tais explicações complexas dos fenômenos são especialmente encorajadas pelo método de hipóteses múltiplas e constituem um de seus principais méritos. Somos tão propensos a atribuir um fenômeno a uma causa única que, quando identificamos um agente causal, nos inclinamos a descansar, satisfeitos, deixando de reconhecer de que é apenas *um* fator e, às vezes, um fator menor, na determinação do desfecho completo. Tome-se como ilustração a debatida questão concernente à origem da *Great Lake Basin*¹⁵. Temos esta, aquela e outras hipóteses, todas sustentadas por diferentes estudiosos como *a* causa destas grandes escavações [*excavations*]; e todas elas são sustentadas com força e com fatos, até certo ponto. É praticamente demonstrável que estas bacias foram rios correndo em vales de montanhas [*river-valleys*] antecedentes à incursão glacial e que elas devem a sua origem, em parte, à pré-existência daqueles vales e do bloqueio de suas passagens ou saídas [*outlets*]. Este ponto de vista quanto às suas origens é sustentado com confiabilidade [*truthfulness*]. É também demonstrável que as bacias estavam ocupadas por grandes blocos de gelo ou geleiras [*great lobes of ice*], que as escavaram até um acentuado grau e, por isso, a teoria da escavação glacial encontra suporte nos fatos. Penso que, além disso, pode ser demonstrável que

¹⁴ Com destaque nesta revisão.

¹⁵ **Basin**, termo da geografia e da geologia, significando vertentes, depressão, área cujos estratos convergem de todos os lados para um só centro. Sistema hidrológico, criado pelas variações climáticas e pelo homem, muito sensível às variações climáticas [<http://greatsaltlake.utah.edu/why/>, 30 04 06].

a crosta da terra por baixo dessas bacias foi movida descendentemente e que elas [as bacias ou escavações] em parte devem sua origem à deformação da crosta. Entretanto, no meu julgamento, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira explicação constituem uma explicação adequada do fenômeno. Todas elas devem ser consideradas em conjunto e, possivelmente, elas devam ser suplementadas por outros agentes intervenientes. O problema, entretanto, é a determinação não somente da participação, mas da medida e da extensão de cada um destes agentes causais na produção do complexo resultado. É improvável que essas ações possam ser realizadas por quem esteja trabalhando somente com uma das três hipóteses, seja ela a hipótese da erosão pré-glacial, seja a hipótese da escavação glacial ou, ainda, com aquela outra, a hipótese da deformação da crosta, mas, sim por alguém cujo conjunto de múltiplas hipóteses abranja todas essas e qualquer outro agente causal que possa ser racionalmente concebido como tendo tomado parte nos fenômenos¹⁶.

Um mérito especial do método é que, pela sua própria natureza, ele promove a exatidão [*thoroughness*]. O valor de uma hipótese de trabalho repousa enormemente em sua capacidade de sugerir linhas de investigação que podem ficar negligenciadas. Fatos aparentemente triviais, quando tomados isoladamente, passam a ter significado por suas relações com as hipóteses e suas indicações causais. Como ilustração, basta citar a fenomenal influência das hipóteses darwinianas sobre as investigações das duas últimas décadas¹⁷. Todavia, uma hipótese de trabalho única pode conduzir a investigação ao longo de uma determinada linha, negligenciando outras igualmente importantes; portanto, ainda que a investigação seja promovida em alguns espaços, ela falha em sua abrangência ou completude. Somente quando todas as hipóteses racionais relacionadas a uma questão são trabalhadas com equidade [*co-equally*] é que a exatidão pode ser atingida.

No uso do método de trabalho com múltiplas hipóteses, a reação de uma hipótese frente à outra tende a amplificar o admitido escopo de ação de cada uma delas e seus conflitos mútuos estimulam a borda discriminativa de cada uma delas. O processo analítico, o desenvolvimento e a demonstração de critérios e a acuidade da discriminação recebem um poderoso impulso, a partir do trabalho coordenado de várias hipóteses.

A fertilidade nos processos é também o desfecho natural do método. Cada hipótese sugere seus próprios critérios, seus próprios meios de comprovação, seu próprio método de desenvolver a verdade; e, se um grupo de hipóteses

¹⁶ É a explicação atual.

¹⁷ Chamberlin se refere, naturalmente, aos anos 1880 e 1890.

abrange o tema por todos os lados, o resultado final de meios e métodos é pleno e rico.

O uso desse método produz alguns hábitos mentais peculiares que merecem atenção uma vez que, como um fator de educação, seu valor disciplinador é bem importante. Quando perseguido com confiança, ao longo de anos, o método desenvolve um hábito do pensamento análogo ao próprio método: ele pode ser designado como um hábito do **pensamento paralelo ou complexo**¹⁸. Ao invés de uma simples sucessão de pensamentos em ordem linear, o procedimento é complexo e a mente parece ficar *possuída* pelo poder da visão simultânea, a partir de diferentes pontos de vista. Os fenômenos parecem tornar-se capazes de serem visualizados analítica e sinteticamente ao mesmo tempo. Não é de todo diferente do estudo de uma paisagem, a partir da qual chegam à mente miríades de linhas de compreensão ou percepção [*lines of intelligence*], que são recebidas e coordenadas simultaneamente, produzindo uma impressão complexa, registrada e estudada diretamente em sua complexidade. Minha descrição desse processo é confessadamente inadequada, incompleta ou pouco consistente e a afirmação disto iria, sem sombra de dúvida, provocar o debate pelos psicólogos da *velha escola*; mas eu me dirijo aos naturalistas, que, penso eu, podem responder por sua veracidade, por seu valor, a partir de suas próprias experiências.

OBSTÁCULOS AO MÉTODO

O método tem, entretanto, as suas desvantagens. O que é bom sempre tem suas desvantagens. Este hábito da mente, ainda que uma aquisição inestimável para fins de pesquisa, introduz dificuldades na expressão verbal. É óbvio [...] que este método de pensamento é impossível de ser expresso verbalmente. Não podemos colocar em palavras mais que uma única linha de pensamento ao mesmo tempo; e, além disso, a seqüência da expressão deve ser realizada de acordo com as idiosincrasias da linguagem, com uma velocidade relativamente lenta. Quando o hábito do *pensamento complexo* não está altamente desenvolvido há, normalmente, uma linha principal em relação à qual as outras linhas de pensamento estão subordinadas: com isso as dificuldades de expressão não atingem sérias proporções; mas, quando *o método da visão simultânea de diferentes linhas* é desenvolvido, de forma que os

¹⁸ O autor se antecipou, aparentemente, a de De Bono [*Pensamento Lateral*] e a Morin, Prigogine e outros, do *Paradigma da Complexidade*.

pensamentos que correm em canais diferentes, sejam aproximadamente equivalentes, há um óbvio obstáculo [*embarrasment*] na seleção e uma propensão contrária [*desinclination*] para fazer a tentativa. Além disso, a impossibilidade de colocar em palavras a operação mental leva ao seu desuso no silencioso processo do pensamento [...]. Existe, portanto, uma predisposição à taciturnidade do praticante deste método.

Encontramos uma dificuldade análoga no uso do método com jovens estudantes. É bastante mais fácil – e eu penso que, em geral, mais interessante – para eles discutir uma teoria ou aceitar uma interpretação simples do que admitir e avaliar os diversos fatores requeridos em uma verdadeira elucidação. Como exemplo, é mais do seu agrado que lhes seja ensinado que as bacias do *Great Lake* foram escavadas por geleiras que serem solicitados a conceber três ou mais agentes causais, trabalhando sucessiva ou simultaneamente e avaliar a contribuição de cada um desses agentes. O complexo e o quantitativo não fascinam os jovens estudantes como acontece com os investigadores veteranos.

HIPÓTESES MÚLTIPLAS E QUESTÕES PRÁTICAS

Não se costuma pensar o método das *working hypotheses* como aplicável à educação ou às questões práticas de vida. Temos, em geral, considerado o mesmo apenas como um método científico. Não obstante, acredito que a sua aplicação para questões práticas tem um valor proporcional à importância das próprias questões. Refiro-me especialmente àquelas investigações e exames que precedem o *coming-out* de uma atividade mais que sua real execução¹⁹. Os métodos que são superiores na investigação científica deveriam, da mesma forma, ser superiores nessas investigações que são os antecedentes necessários a uma conduta inteligente nessas questões de planejamento. Todavia, somente poderei tratar brevemente dessa questão.

Na educação, como na pesquisa, trabalha-se a teoria através de aspectos práticos. A busca por métodos de ensino tem sido freqüentemente realizada no pressuposto de que há um processo padrão definido, no qual todos os estudantes envolvidos com resultados de máxima excelência; conseqüentemente, a pesquisa pedagógica no passado esteve amplamente preocupada em investigar “*Qual é o melhor método?*”, em vez de perguntar “*Quais são os valores especiais dos diferentes métodos e quais são as suas diversas aplicabilidades vantajosas nos diferentes trabalhos de educação e ensino?*”²⁰. A doutrina

¹⁹ O autor parece referir-se a *planejamento*.

passada foi ampla ou essencialmente uma doutrina de uniformidade pedagógica. Entretanto, as faculdades e funções da mente são quase todas, se não completamente, tão variadas quanto as propriedades e funções da questão: e, por isso, é tão absurdo considerar que qualquer método específico de procedimento educativo é mais efetivo que todos os outros, sob quaisquer circunstâncias, quanto assumir que um princípio de interpretação é igualmente aplicável a todos os fenômenos da natureza. Assim como existe um conjunto infundável de processos e combinações mentais e um número indefinido de formas de procedimento, a vantagem dos diferentes métodos sob diferentes condições é quase axiomática. Isto posto, apresenta-se ao professor o problema de selecionar e da adaptar para a satisfação ou preenchimento das necessidades de qualquer questão específica colocada. É importante, entretanto, que o professor conceba um conjunto completo de possíveis condições e estados mentais que possam se apresentar, de forma que, quando qualquer um desses venha a se tornar o caso atual, ele possa reconhecê-lo e estar pronto para o seu surgimento.

Exatamente como o investigador se arma com muitas hipóteses para detectar a verdadeira significação dos fenômenos quando eles se manifestam, o educador – equipado com um completo arsenal de hipóteses prontas para aplicação – reconhece mais prontamente a realidade [*actuality*] da situação, avaliando mais acuradamente o seu significado e mais apropriadamente aplica os métodos que cada situação requer.

A aplicação do método de trabalho com múltiplas hipóteses para as diferentes questões de vida é quase tão protéica [multiforme] quanto as próprias fases da vida, mas alguns aspectos gerais podem ser considerados típicos [...]. O que eu disse antes, a respeito da aplicação do método de ensino, pode-se aplicar, com uma simples modificação nos termos, em quase qualquer outro empreendimento [...]. Entramos em um empreendimento, na maioria dos casos, sem a total compreensão de todos os fatores que encontraremos ou todas as possíveis etapas que poderão se desenvolver. É, por isso, de suma importância estar preparado para corretamente compreender a natureza, as relações e a influência de tais elementos imprevisíveis, quando eles definidamente se manifestarem como realidades presentes. Se a nossa visão estiver estreitada por teorias pré-concebidas, como sói acontecer, é quase certo que iremos interpretar mal os fatos e julgar mal a questão. Se, por outro lado, anteciparmos, na mente, as várias hipóteses das contingências que possam surgir, seremos mais capazes de reconhecer os fatos verdadeiros quando eles se apresentarem. Ao

²⁰ É notável a semelhança com a proposta de Arnold Cooper, 1985, para a pesquisa em psicanálise: *que abordagens psicanalíticas tratariam melhor determinados pacientes?*

invés de enviesada pela antecipação de uma suposta fase, a mente se torna aberta e alerta pela antecipação de qualquer uma das fases e não somente livre, mas, também, predisposta a reconhecer corretamente o que se apresentar. O método tem ainda um bom efeito adicional. A mente, tendo antecipado as possíveis fases que venham a surgir, preparou-se para a ação e está pronta e aparelhada [*ready-armed*], predisposta a agir na linha apropriada ao acontecimento. Não se fixou rigidamente em uma meta: neste caso ficaria predisposta a seguir sem considerar as contingências. *Não se aferrou ao leme [helm]*²¹, com um rumo pré-determinado ou curso específico, com ou sem rochedos no percurso; mas, com o leme nas mãos, está pronto para mudar a direção do barco de acordo com os perigos ou as condições favoráveis que surgirem.

A verdade é que há, frequentemente, vantagens em perseguir um curso fixo pré-determinado, ignorando-se os obstáculos ou condições adversas. A resolução tenaz e simples é, algumas vezes, a salvação de um empreendimento; todavia, ainda que sucessos gloriosos tenham sido, por assim dizer, *salvos* de qualquer ameaça de desastre, a calamidade ameaçadora, em outros casos, seguiu seu curso, quando um cuidado razoável para os elementos não antecipados poderiam ter levado ao sucesso. Dessa forma, ao lado das grandes conquistas que se seguiram à adesão tenaz de um rumo definido, grandes desastres também resultaram da mesma atitude.

O PERIGO DA INDECISÃO

A tendência da mente, acostumada a trabalhar com hipóteses múltiplas, é pender para um ou outro programa de ação, de acordo com a inclinação do balanço das evidências²². Este é a alma, a essência do método. É, de modo geral, o verdadeiro método [científico]. Não obstante, há o perigo que esta entrega às evidências possa degenerar em indecisão desordenada. Nem sempre é possível para a mente, fazer o balanço das evidências com a exata *equipoise* ou *equipolência*²³, para determinar, no meio da execução, quais são as probabilidades, em um lado ou em outro: à medida que se apresentam as

²¹ Ironicamente, *helm* é também capacete ou elmo, com viseiras...

²² *A medicina baseada em evidências* surge nos anos 1990, cem anos depois. Economistas, como Keynes, referiram-se a *balance of evidences* em 1921.

²³ *Equipoise or the Principle of Equipoise involves the ethical treatment of human subjects in experimental conditions. A subject should only be submitted to a randomized, controlled design if there is substantial uncertainty about which of the treatments would benefit the subject most.* <http://en.wikipedia.org/wiki/Equipoise>. consulta em 23 06 07.

dificuldades, há o perigo de que estas produzam vieses, desviando-se, o pesquisador, do curso que era, realmente, o verdadeiro²⁴. Alguns limites são, portanto, colocados na aplicação deste método [das múltiplas hipóteses], porque é bom lembrar que *uma* política ou programa de ação, pobre, mas consistentemente praticada, pode trazer melhores resultados que a indecisão entre várias políticas [real e/ou supostamente] melhores. Há um outro e estreitamente relacionado perigo na aplicação desse método. No seu mais alto desenvolvimento presume-se uma mente extremamente sensível a cada grão de evidência²⁵. Imaginemos pratos de uma balança, delicadamente equilibrados: cada partícula adicionada em um ou outro lado produz seus efeitos na oscilação. Esse par de pratos, entretanto, pode, em conjunto, ser sensível demais, deixando de ter valor prático nas árduas tarefas da vida. As balanças da química exata são muito delicadas para pesar mercadorias grosseiras. A prontidão para decidir [*despatch*] pode ser mais importante que a exatidão [*accuracy*]. Assim sendo, é possível que a mente fique muito envolvida com os delicados equilíbrios das evidências, oscilando muito e por muito tempo na tentativa de alcançar resultados exatos. Pode ser melhor, nas rudes questões de vida, ser menos preciso e mais resoluto. Decisões rápidas, apesar de conterem um grão de erro, são muitas vezes, melhores que decisões precisas à custa de tempo.

O método tem uma aplicação vantajosa especial em nossas relações sociais, de cidadãos. Dentro destas relações entram, como grandes fatores, nossos julgamentos acerca dos outros, nosso discernimento da natureza dos seus atos e nossa interpretação dos seus motivos e intenções. O método das múltiplas hipóteses, na sua aplicação neste caso, fica em contraste vantajoso em relação ao método da teoria dominante ou da teoria das hipóteses únicas. O hábito comum é interpretar os atos dos outros com base em uma teoria pessoal, idiossincrásica. A teoria infantil, inconsciente, é que o bom é bom e o mau é mau. Do bom, a criança espera apenas o bom; do mau, apenas o mau. Esperar um ato bom do mau ou um mau do bom entra, radicalmente, em contradição [*at variance*] com os métodos mentais infantis. Infelizmente, em nossas questões cívicas e sociais muitos dos nossos concidadãos nunca saíram da teoria dominante de sua infância.

Muitos avançaram uma etapa adicional e empregaram um método análogo àquele do método das *working hypothesis*. Uma suposição é feita para

²⁴ Equipolência é a tradução para o português da palavra inglesa Equipoise. A sua utilização remonta ao ano de 1658. A sua utilização na Ética da Pesquisa foi proposta pelo filósofo Benjamin Freedman em 1987 para explicar o estado no qual especialistas em uma determinada área ficam indecisos entre diversos tratamentos possíveis.

²⁵ Novamente estamos no terreno da Medicina Baseada em Evidências.

entender os atos dos seus parceiros: o que eles vêem é visto à luz de sua *suposição básica*; o que eles interpretam é feito a partir dessa suposição²⁶. Eles vão um pouco além dos métodos infantis onde se assumia, positivamente, que o bom é totalmente bom e o mau totalmente mau; mas há uma forte suposição em suas mentes: aqueles a respeito de quem os sujeitos têm uma opinião negativa irão agir mal, por motivos correspondentes. Nesse caso, são necessárias evidências positivas [contrárias] para sobrepujar a influência da sua hipótese de trabalho.

O método das múltiplas hipóteses assume amplamente, que os atos de um cidadão podem ser diversos em sua natureza, suas motivações e intenções e, portanto, em seu caráter moral como um todo; que eles podem ser bons, apesar de o seu caráter dominante ser mau; que eles podem agir mal, apesar de o caráter dominante ser bom; que eles podem ser parcialmente bons e parcialmente maus, como são de fato as complexas atividades do ser humano. Sob o método das múltiplas hipóteses, o primeiro esforço da mente é ver, verdadeiramente, o que é uma ação com a mente desanuviada das pressuposições que isto ou aquilo foi feito porque está de acordo com nossa teoria dominante ou com a nossa *working hypothesis* preferida. Reconhecendo que atos semelhantes podem, prontamente, tomar qualquer uma das diferentes direções, a mente fica livre para ver, acuradamente, o que realmente aconteceu. Então, em nossa interpretação de motivações e intenções, o método das múltiplas hipóteses assume que essas [motivações e intenções] podem ser qualquer uma de muitas ou várias, e a primeira tarefa é verificar qual delas realmente promoveu aquela ação individual. Junto com este esforço há uma predisposição de fazer um balanço de todas as evidências, aceitando a interpretação para a qual o balanço das evidências se inclina; e não preferindo aquela que simplesmente serve melhor à nossa *working hypothesis* ou à nossa teoria dominante. O resultado é, assim, melhor, a observação mais verdadeira, e a interpretação mais correta [*righteous*] e mais justa.

IMPERFEIÇÃO DO CONHECIMENTO

Há uma terceira conseqüência de grande importância. As imperfeições de nosso conhecimento são mais provavelmente detectadas quando existe

²⁶ Wilfred Bion, psicanalista, cinquenta anos depois ou mais, vai desenvolver o conceito das suposições básicas, inconscientes, de luta-e-fuga, dependência e acasalamento, determinantes das relações sociais nas famílias e outros grupos sociais.

menos confiança em sua completude, proporcional a uma compreensão mais ampla das possibilidades das várias ações, sob circunstâncias similares e com aparências semelhantes. Assim, também, as imperfeições das evidências quanto aos motivos e intenções que produzem a ação irão se tornar mais discerníveis, na proporção da completude da nossa concepção, do que deveria ser a evidência para se distinguir entre as ações, a partir de um ou de outro motivo possível. O resultado esperado será uma menor disposição para se chegar a conclusões, partindo de bases não sólidas. Então, também, haverá menor inclinação para a má aplicação das evidências; porque com diversas interpretações definidas na mente, os sinais indicadores de um motivo são menos propensos a serem mal interpretados como indicando outro motivo. O resultado completo originar-se-á de uma maior averiguação dos fatos e de uma maior discriminação e cautela nas conclusões. Confio, portanto, que a aplicação generalizada deste método para as questões sociais e civis da vida seria capaz de remover as incompreensões, os maus juízos e as más interpretações que constituem um perigo tão *pervasivo* [global e profundo] na nossa atmosfera social e política e uma fonte de sofrimento incomensurável para as almas melhores e mais sensíveis. As observações errôneas, as afirmações ou declarações confusas, as más interpretações, [...] podem, aparentemente, causar menos sofrimentos do que alguns outros perigos; mas elas, sendo mais universais e mais sutis, [na verdade] causam sofrimento. O remédio está, de fato, em parte na tolerância [*charity*], mas mais amplamente, na correção de hábitos intelectuais; deveria haver o predomínio de uma predisposição sempre presente de ver as coisas como elas realmente são, julgando-as à luz plena de um balanço – sem vieses – das evidências. Esta atitude deveria ser aplicada a todas as possíveis interpretações, acompanhada da suspensão do julgamento, sempre que a evidência for insuficiente para justificar as conclusões.

Acredito que uma das maiores reformas morais, com a qual nos defrontamos, consiste na introdução geral na vida cívica e social do hábito do procedimento mental que é conhecido na pesquisa como *o método de trabalho com múltiplas hipóteses*.